

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

10.5281/zenodo.13788029

ШАВРЕЙ Александр Григорьевич
независимый эксперт, Беларусь, г. Минск

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАЗРАБОТКЕ ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ: РОЛЬ ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕРА

Аннотация. Данная статья описывает важность этических аспектов в процессе разработки цифровых продуктов и роль продакт-менеджера в их обеспечении. В статье идет речь об этических дилеммах, с которыми сталкиваются продакт-менеджеры, особенно в области сбора и использования пользовательских данных. Рассматривается влияние этических решений на долгосрочную лояльность пользователей и репутацию бренда. Анализируются методы внедрения этических принципов в процесс разработки продукта. Обсуждаются существующие этические фреймворки для технологических компаний и их применимость в продакт-менеджменте.

Ключевые слова: продакт-менеджер, фреймворк, цифровые продукты, исследование рынка, пользователи, анализ конкурентов, стратегия продукта, анализ и улучшение, обратная связь от пользователей, этические аспекты, ответственность, прозрачность, уважение к пользователям.

Актуальность исследования

В современном мире цифровые продукты становятся неотъемлемой частью повседневной жизни людей, и их использование охватывает широкий спектр областей, от социальных сетей и интернет-магазинов до медицинских сервисов и финансовых платформ. В связи с этим, вопросы этики в разработке цифровых продуктов приобретают все большее значение. Одним из ключевых аспектов, вызывающих особое внимание, является сбор и использование персональных данных пользователей. С развитием технологий и увеличением количества собираемых данных возрастают риски нарушения конфиденциальности, неправильного использования данных, а также манипуляции поведением пользователей с целью увеличения прибыли.

Продакт-менеджеры играют центральную роль в процессе разработки и внедрения цифровых продуктов, принимая решения, которые могут повлиять на пользователей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Этические дилеммы, с которыми они сталкиваются, часто связаны с необходимостью поиска баланса между бизнес-целями, интересами

инвесторов и ожиданиями пользователей. В условиях усиления регулирования в области защиты данных и растущего общественного внимания к вопросам конфиденциальности и этики, соблюдение этических принципов становится конкурентным преимуществом, влияющим на лояльность пользователей и репутацию бренда. Более того, компании, которые игнорируют этические аспекты в процессе разработки продуктов, могут столкнуться с существенными репутационными потерями, а также правовыми санкциями.

Цель исследования

Целью данного исследования является изучение этических аспектов, с которыми сталкиваются продакт-менеджеры при разработке цифровых продуктов, а также анализ влияния этих решений на долгосрочную лояльность пользователей и репутацию бренда.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: научные статьи, программы в области сбора и использования пользовательских данных.

Методами исследования являются: метод кейс-исследования, метод теоретического и

практического анализа, метод сравнительного анализа.

Результаты исследования

Этические дилеммы в разработке цифровых продуктов возникают, когда продакт-менеджеры сталкиваются с необходимостью выбора между двумя конфликтующими ценностями или приоритетами, которые могут оказывать влияние на пользователей и бизнес. Такие дилеммы часто возникают в результате того, что цифровые продукты напрямую влияют на повседневную жизнь людей, а решения, принятые на этапе их разработки, могут иметь долгосрочные последствия. Основные этические дилеммы включают вопросы конфиденциальности данных, манипуляции поведением пользователей и прозрачности работы продуктов.

Этические дилеммы могут проявляться, например, в вопросах монетизации продуктов за счет агрессивного использования персональных данных. Продакт-менеджеры могут стоять перед выбором: увеличить прибыль компании через продажу данных или разработать продукт с более строгими стандартами конфиденциальности, даже если это замедлит рост доходов. Такие дилеммы связаны с необходимостью балансировать между интересами пользователей и бизнес-целями компании. В научной литературе выделяются различные подходы к разрешению этих дилемм, включая подходы, основанные на утилитаризме, деонтологии и добродетели. Например, утилитаризм может предложить ориентироваться на максимизацию пользы для большинства, что в контексте продукта может означать жертву интересами меньшинства ради успеха продукта на рынке.

Одной из наиболее обсуждаемых этических проблем в продакт-менеджменте является сбор и использование данных пользователей. В эпоху больших данных компании собирают огромное количество информации о своих пользователях, начиная от данных о геолокации и предпочтениях в контенте до личных сообщений и транзакций. Основной этический вызов заключается в том, как и в каких целях используются эти данные, а также насколько компании могут соблюдать баланс между предоставлением персонализированных услуг и нарушением конфиденциальности пользователей.

Одним из ключевых этических вопросов является вопрос о согласии пользователей. Часто компании включают сложные условия

пользовательских соглашений, которые мало кто читает, что приводит к неосознанному согласию на передачу персональных данных. Это порождает этическую проблему, связанную с тем, что пользователи не всегда полностью понимают, какие данные о них собираются и как они будут использованы. В научной литературе подчеркивается важность понятного и прозрачного информирования пользователей о том, как используются их данные, а также необходимости внедрения концепции «информированного согласия», когда пользователи активно принимают участие в процессе принятия решений относительно своих данных.

Также стоит рассмотреть вопросы манипуляции данными и их использования для изменения поведения пользователей. Такие практики, как микротаргетинг или A/B-тестирование, могут использоваться для манипуляций с пользовательскими предпочтениями, влияя на их решения и поведение без их ведома. Это вызывает значительные этические вопросы, связанные с автономией пользователей и их способностью осознанно принимать решения.

Конфликт интересов между бизнес-целями компании и интересами пользователей – это еще одна ключевая этическая дилемма, с которой сталкиваются продакт-менеджеры. Компании стремятся к росту прибыли, и цифровые продукты часто разрабатываются с учетом максимизации доходов через монетизацию данных, рекламу или создание продуктов, которые удерживают пользователей как можно дольше. Однако это может противоречить интересам пользователей, которые ожидают справедливого и этического подхода.

Например, многие компании внедряют механизмы, способствующие зависимости пользователей от продуктов, такие как социальные сети или видеоплатформы, что усиливает вовлеченность, но при этом вызывает этические вопросы о том, как это влияет на психическое здоровье людей. Продакт-менеджеры в этом контексте могут оказаться в ситуации, когда они должны выбирать между дизайном, способствующим лучшему пользовательскому опыту, и дизайном, который увеличивает вовлеченность пользователей, но может нанести вред.

Научные исследования показывают, что в долгосрочной перспективе компании, которые отдают приоритет интересам пользователей, например, посредством внедрения этических принципов в продуктовый дизайн, могут

выигрывать за счет повышения доверия и лояльности пользователей. Концепции этического дизайна и «дизайна, ориентированного на пользователя» играют важную роль в обеспечении сбалансированного подхода, который учитывает как интересы бизнеса, так и потребности пользователей [6, с. 151].

Лояльность пользователей играет важнейшую роль в успехе цифровых продуктов, и этический подход к их разработке является ключевым фактором, способствующим этой лояльности. В условиях, когда пользователи становятся все более осведомленными о том, как используются их данные, ожидания в отношении этического поведения компаний возрастают. Этический подход к разработке продукта включает прозрачность, уважение к конфиденциальности пользователей, а также внедрение механизмов защиты их данных. Согласно исследованиям, пользователи склонны выбирать и оставаться с брендами, которые демонстрируют заботу об их интересах и готовы принимать решения, основанные не только на финансовой выгоде, но и на принципах социальной ответственности.

Одним из аспектов, влияющих на лояльность, является прозрачное и информированное согласие на сбор и использование данных. Когда пользователи понимают, как их данные используются и для чего они необходимы, это способствует развитию доверительных отношений. Например, такие компании, как Apple, активно продвигают принципы конфиденциальности и защиты данных пользователей, что

укрепляет их репутацию и увеличивает лояльность клиентов. В то время как компании, игнорирующие эти принципы, могут сталкиваться с негативными последствиями, включая отток пользователей и снижение уровня доверия.

Долгосрочный успех бренда тесно связан с тем, насколько компания способна принимать этические решения, учитывающие интересы не только бизнеса, но и пользователей. В условиях, когда общественное внимание к вопросам конфиденциальности данных и этичности корпоративной практики продолжает расти, компании, которые игнорируют эти требования, рискуют столкнуться с негативными последствиями. С другой стороны, принятие этических решений в процессе разработки продуктов может привести к долгосрочному успеху бренда за счет формирования прочных отношений с клиентами, повышения их лояльности и укрепления репутации [4, с. 7].

Исследования показывают, что пользователи более склонны доверять и взаимодействовать с брендами, которые проявляют заботу об их интересах и принимают меры по защите их данных. Этический подход к продуктам формирует долгосрочные отношения с пользователями, что способствует успеху бренда в перспективе.

На рисунке изображен график, который иллюстрирует влияние различных этических аспектов на лояльность пользователей и долгосрочный успех бренда.

Рис. Этические аспекты и их влияние на лояльность пользователей и успех бренда

Игнорирование этических аспектов разработки цифровых продуктов может привести к серьезным репутационным потерям для компании. В условиях высокой конкуренции на рынке и быстрого распространения информации в социальных сетях, нарушения конфиденциальности данных или злоупотребления в сфере использования данных могут мгновенно стать достоянием общественности и нанести ущерб бренду. Это может привести не только к снижению лояльности пользователей, но и к финансовым потерям, санкциям со стороны регулирующих органов и судебным разбирательствам.

Примером репутационных потерь, вызванных игнорированием этических аспектов, является скандал с компанией Facebook (ныне Meta) и Cambridge Analytica, когда стало известно, что данные миллионов пользователей были использованы без их ведома в политических целях. Это событие стало причиной массового оттока пользователей, падения стоимости акций компании и серьезных репутационных проблем. Этот случай подчеркивает важность соблюдения этических стандартов при работе с данными и демонстрирует, насколько серьезные последствия могут возникнуть в результате их игнорирования.

Кроме того, компании, которые не учитывают этические аспекты в своих продуктах, могут столкнуться с негативной реакцией со стороны пользователей, что проявляется в отказе от использования их сервисов.

Внедрение культуры этики в команду разработки является фундаментальным шагом для обеспечения этичности на всех этапах создания цифрового продукта. Формирование такой культуры требует от лидеров, включая продакт-менеджеров, осознанного подхода к

воспитанию этических ценностей, обучению сотрудников и внедрению конкретных практик, которые подчеркивают важность этики в процессе принятия решений [5, с. 309].

Основой такой культуры является приверженность компании этическим принципам, что должно быть четко выражено в корпоративных документах, миссиях и стратегиях. Например, согласно исследованию, опубликованному в журнале «Journal of Business Ethics», компании, внедряющие этическую культуру, показывают более высокие уровни доверия среди сотрудников, что способствует улучшению качества работы и взаимодействия внутри команд. Этическая культура должна поддерживаться на всех уровнях, начиная с топ-менеджмента и заканчивая младшими специалистами, что поможет интегрировать этику в повседневную деятельность и процесс разработки продукта [1, с. 67].

Кроме того, важно проводить регулярные тренинги и семинары по этическим вопросам, чтобы помочь сотрудникам осознавать этические дилеммы и находить способы их решения. Этот подход может включать разработку конкретных кейсов и обсуждение потенциальных сценариев, с которыми команда может столкнуться в ходе работы. Такие инициативы укрепляют этическое мышление и помогают строить культуру, ориентированную на этическое принятие решений.

Оценка этических рисков на каждом этапе цикла разработки продукта является важным инструментом для предотвращения возможных негативных последствий, связанных с конфиденциальностью, безопасностью данных и честностью по отношению к пользователям (табл. 1).

Таблица 1

Методы оценки этических рисков на разных этапах цикла разработки продукта

Этап цикла разработки продукта	Методы оценки этических рисков	Описание
1. Концепция и планирование	Этический аудит	Анализ потенциальных этических рисков, связанных с конфиденциальностью данных, справедливостью и доступностью продукта. Оценка возможных последствий для пользователей и общества
	Участие заинтересованных сторон	Включение пользователей, экспертов по этике и юристов в процесс обсуждения концепции продукта для выявления рисков на ранней стадии
	Принятие решений на основе ценностей	Определение ключевых этических ценностей компании и интеграция их в цели и функции продукта

Этап цикла разработки продукта	Методы оценки этических рисков	Описание
2. Дизайн и проектирование	Метод «privacy by design»	Внедрение механизмов защиты данных и приватности на уровне проектирования, минимизация сбора данных и предотвращение их использования без согласия пользователей
	Этические чек-листы	Использование специальных чек-листов для оценки соответствия дизайна продукта этическим стандартам и выявления потенциальных рисков
	Паттерны честного дизайна	Внедрение паттернов, обеспечивающих честное взаимодействие с пользователями, предотвращающих манипуляцию или скрытые практики
3. Разработка и тестирование	Этическое тестирование	Проведение тестов, направленных на выявление этических рисков, связанных с конфиденциальностью данных, дискриминацией алгоритмов или манипуляцией пользователями
	Тестирование на предвзятость алгоритмов	Проверка работы алгоритмов для исключения их дискриминации или предвзятости в отношении определенных групп пользователей
4. Внедрение и запуск	Оценка соответствия регуляциям	Проверка продукта на соответствие правовым и этическим стандартам, таким как GDPR и другие законы по защите данных
	Сбор обратной связи от пользователей	Внедрение механизмов для сбора и анализа обратной связи от пользователей после запуска, чтобы выявить непредвиденные этические проблемы
5. Поддержка и улучшение	Мониторинг и обновления	Постоянный мониторинг использования продукта, внедрение изменений и улучшений для устранения этических проблем, выявленных после запуска
	Прозрачные коммуникации с пользователями	Обеспечение открытых коммуникаций с пользователями о том, как их данные используются и какие изменения в продукте планируются

Прозрачность и открытость в работе с данными пользователей – это фундаментальные этические принципы, которые должны быть встроены в процесс разработки цифровых продуктов [2, с. 21]. Эти принципы обеспечивают доверие пользователей и повышают их лояльность, что особенно важно в условиях роста обеспокоенности по поводу конфиденциальности данных и их использования.

Прозрачность подразумевает, что пользователи должны иметь четкое понимание того, какие данные о них собираются, как они обрабатываются и для каких целей они используются. Это требует ясного и доступного языка в пользовательских соглашениях и политиках конфиденциальности, а также внедрения механизмов информированного согласия.

Открытость в работе с данными также включает возможность пользователей

контролировать свои данные, в том числе предоставление им права выбора, как их данные будут использоваться, и возможность удалить или изменить данные по запросу.

Продакт-менеджеры играют центральную роль в создании этических продуктов, так как они принимают ключевые решения на всех этапах разработки, начиная от определения концепции продукта и заканчивая его выводом на рынок. Их задача заключается в том, чтобы интегрировать этические принципы в каждый аспект продукта и обеспечить их соблюдение на всех уровнях разработки [3, с. 197].

Этические фреймворки для технологических компаний являются набором руководящих принципов и стандартов, которые помогают компаниям разрабатывать продукты и услуги, соблюдая этические нормы (табл. 2). Эти фреймворки ориентированы на такие

аспекты, как конфиденциальность данных, права пользователей, справедливость, прозрачность, и безопасность технологий,

особенно когда речь идет о новых цифровых продуктах, искусственном интеллекте (ИИ) и больших данных.

Таблица 2

Основные этические фреймворки для технологических компаний

Фреймворк	Основные принципы	Применимость в продакт-менеджменте	Пример использования
IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems	Прозрачность, безопасность, справедливость, защита прав пользователей	Используется для разработки и тестирования продуктов с элементами ИИ и автономных систем. Включает оценку рисков и этических последствий использования технологий	Может быть применён для разработки продуктов с ИИ, например, беспилотных транспортных средств или систем рекомендаций
ACM Code of Ethics and Professional Conduct	Честность, конфиденциальность, соблюдение прав, избегание дискриминации	Важен для продакт-менеджеров, принимающих решения, влияющие на пользователей и общество. Поддерживает соблюдение прав пользователей на данные и неприкосновенность	Подходит для всех цифровых продуктов, особенно для тех, которые работают с большими объёмами пользовательских данных
Ethical Design Manifesto (Ethical by Design)	Прозрачность, уважение к пользователям, простота и ясность интерфейсов	Важен для продакт-менеджеров, разрабатывающих пользовательские интерфейсы и взаимодействие, которые должны быть этичными, прозрачными и удобными для пользователя	Используется для создания продуктов, в которых взаимодействие с пользователем не манипулятивно, как в продуктах компании Mozilla

Эти фреймворки предоставляют технологическим компаниям ориентиры для создания продуктов, которые не только отвечают техническим требованиям, но и соблюдают этические нормы. Для продакт-менеджеров внедрение этих принципов помогает минимизировать риски, связанные с нарушением прав пользователей, укрепить доверие клиентов и повысить репутацию бренда.

Выводы

Таким образом, этические аспекты в разработке цифровых продуктов играют ключевую роль в формировании доверия пользователей, поддержании репутации бренда и обеспечении долгосрочного успеха компании. Продакт-менеджеры, как центральные фигуры в процессе создания продукта, имеют уникальную возможность и ответственность интегрировать этические принципы на всех этапах разработки – от концепции и проектирования до внедрения и поддержки. В условиях стремительного роста технологий, особенно в области искусственного интеллекта и больших данных, продакт-менеджеры должны быть особенно

внимательны к вопросам конфиденциальности, прозрачности и защиты прав пользователей.

Литература

1. Базаров Т.Ю., Ладоненко М.А. Методика создания модели компетентностей // Организационная психология. – 2013. – Т. 3. – № 3. – С. 61-77.
2. Красильников А.Б. Продакт-менеджмент и ассортиментная политика: учебное пособие // Санкт-Петербургский государственный экономический университет. – 2018. – 48 с.
3. Старостин А.О., Шульгин Д.Б., Шульгина Н.А. Продакт-менеджмент: чему и на базе чего научиться управлять продуктом // Интеллектуальная собственность и инновации материалы X международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 195-205.
4. Токарев Б.Е. Современные тренды технологического инновационного продакт-менеджмента // Интернет-журнал Науковедение. – 2014. – № 1(20). – С. 1-12.
5. Толеубаев А. Продакт-менеджмент: как научиться управлять продуктом //

Инновационные процессы в науке и технике XXI века: материалы XVIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, ученых, педагогических работников и специалистов-практиков. – 2021. – С. 307-311.

6. Трефилова И.Н., Кассюра Е.В. Оценка роли маркетинга в формировании инновационного потенциала высокотехнологичных компаний в цепочке ценности // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 149-159.

SHAUREI Aliaksandr

Independent Expert, Belarus, Minsk

ETHICAL ASPECTS IN DIGITAL PRODUCT DEVELOPMENT: THE ROLE OF A PRODUCT MANAGER

Abstract. *This article describes the importance of ethical aspects in the process of developing digital products and the role of a product manager in ensuring them. The article deals with the ethical dilemmas faced by product managers, especially in the field of collecting and using user data. The impact of ethical decisions on long-term user loyalty and brand reputation is considered. The methods of introducing ethical principles into the product development process are analyzed. The existing ethical frameworks for technology companies and their applicability in product management are discussed.*

Keywords: *product manager, framework, digital products, market research, users, competitor analysis, product strategy, analysis and improvement, user feedback, ethical aspects, responsibility, transparency, respect for users.*